
РАЗДЕЛ 1

ЖИВОТНОВОДСТВО

УДК 636.5.034:636.087.8

КАЧЕСТВО КУРИНЫХ ЯИЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРМЕНТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК САНФАЙЗ И САНЗАЙМ

Ермолова Е.М.

Южно-Уральский государственный аграрный университет

Хазиев Д.Д., Гадиев Р.Р.

Башкирский государственный аграрный университет

Юсупова Ч.Р.

*Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук*

В статье приводятся результаты изучения влияния ферментных кормовых добавок в рационах кур-несушек кросса «Ломан ЛСЛ-классик» на качество яиц. Дозировка ввода ферментных препаратов в кормосмесь кур-несушек составляла: Санфайз 5000 - 80 г/т, Санзайм - 100 г/т. Результаты исследований показывают, что в группах, получавших в своем рационе ферментные препараты, яйценоскость несушек была выше, чем в контрольной группе. Так, за весь период исследований куры опытных групп по яйценоскости на среднюю несушку достоверно превосходили кур контрольной группы. Наибольшая разность была у кур 1-й опытной группы (ферментный препарат Санфайз) - 10,8 яиц; наименьшая - у кур 3-й группы (ферментные препараты Санфайз и Санзайм) - на 5,7 яиц. У кур 2-й опытной группы по сравнению с курами контрольной группы яйценоскость была больше на 7,9 яиц. Лучшие показатели эффективности производства получены в 1-й опытной группе кур-несушек, в кормлении которых использовали ферментную кормовую добавку Санфайз для снижения питательной ценности рациона по матрице.

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, качество яиц, кормовая добавка, ферменты, морфологические показатели качества яйца, яйценоскость.

QUALITY OF CHICKEN EGGS WHEN USING SUNFIZE AND SUNZYME ENZYMED FEED SUPPLEMENTS

Ermolova E.M.

South Ural State Agrarian University

Khaziev D.D., Gadiev R.R.

Bashkir State Agrarian University

Yusupova Ch.R.

Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

The article presents the results of studying the effect of enzymatic feed additives in the diets of laying hens of the Loman LSL-classic cross on the quality of eggs. The dosage of the introduction of enzyme preparations into the feed mixture of laying hens was: Sunfise 5000 - 80 g / t, Sunzyme - 100 g / t. The research results show that in the groups receiving enzyme preparations in their diet, the egg production of layers was higher than in the control group. So, for the entire period of research, the hens of the experimental groups in terms of egg production per average hen significantly exceeded the hens of the control group. The greatest difference was in chickens of the 1st experimental group (enzyme preparation Sunfise) - 10.8 eggs; the smallest - in chickens of the 3rd group (enzyme preparations Sunfise and Sunzyme) - by 5.7 eggs. The hens of the 2nd experimental group, compared with the hens of the control group, had more eggs by 7.9 eggs. The best indicators of production efficiency were obtained in the 1st experimental group of laying hens, in the feeding of which the enzymatic feed additive Sunfise was used to reduce the nutritional value of the diet according to the matrix.

Key words: poultry farming, laying hens, egg quality, feed additive, enzymes, morphological indicators of egg quality, egg production.

В Российской Федерации развитие птицеводства на промышленной основе дает возможность получать больше продукции высокого качества в короткие сроки с эффективной оплатой корма продукцией [1-7].

Птицефабрики, специализированные по производству яиц, различаются по мощности, в них применяют клеточное содержание кур-несушек в условиях регулируемого микроклимата. Здесь для кормления птицы используют сбалансированные комбикорма. Отечественные передовые птицефабрики вышли на уровень мировых достижений крупных птицеводческих предприятий.

По современным данным, большое влияние на балансирование питательности комбикормов для сельскохозяйственной птицы играют различные кормовые добавки, использование которых позволяет повышать эффективность производства яиц и мяса птицы [8-13].

Цель работы - изучить влияние ферментных кормовых добавок в рационах кур-несушек на качество яиц.

Объекты и методы исследований

В Челябинской области ПАО «Птицефабрика Челябинская» производит высококачественное куриное яйцо, полученное от птицы кросса «Ломан ЛСЛ-классик». Предприятие также занимается производством жидкого пастеризованного яичного меланжа, яичного сухого порошка, продуктов из мяса кур, зерна.

Объектом изучения являлись ферментные препараты производства Санзайм (Sunzyme) - мультиэнзимный препарат, включающий ксиланазную, целлюлазную и манназную активности.

Дозировка ввода ферментных препаратов в кормосмесь кур-несушек составляла: Санфайз 5000 - 80 г/т, Санзайм - 100 г/т. Исследования проводили по схеме, представленной в табл. 1.

Таблица 1

Схема исследований

Группа	Особенности кормления
Контрольная	Основной рацион (ОР) в виде кормосмеси
1-я опытная	ОР + Санфайз (снижение питательной ценности рациона по матрице)
2-я опытная	ОР + Санзайм (матрица)
3-я опытная	ОР + Санфайз + Санзайм

Группы были сформированы в 182-суточном возрасте птицы методом аналогов (кросс, возраст, живая масса). Каждой молодке был присвоен индивидуальный номер меченьем ножными кольцами. Птица была размещена в индивидуальных ячейках клеточной батареи. Условия содержания, параметры микроклимата, фронт кормления и поения, режим освещения, плотность посадки во всех группах были одинаковыми и соответствовали методическим рекомендациям.

Кормление кур-несушек осуществлялось вручную, согласно схеме исследований, доступ к воде – свободный. Состав и питательность кормосмесей для кур-несушек подопытных групп представлен в таблице 2, Ввод ферментных препаратов не повлиял отрицательно на сохранность птицы, которая в контрольной группе составила 80 %, а в опытных - 91,4-100 %.

Таблица 2

Состав кормосмесей для кур-несушек подопытных групп, %

Показатель	Группа			
	контрольная	опытная		
		1-я	2-я	3-я
Пшеница	43,091	44,268	45,557	46,734
Ячмень	20,000	20,000	20,000	20,000
Жмых рапсовый	3,000	3,000	3,000	3,000
Жмых подсолнечный	7,000	7,000	7,000	7,000
Известняковая мука	6,371	6,343	6,364	6,336
Соя полножирная	13,669	13,277	11,963	11,571
Масло подсолнечное	2,031	1,783	1,289	1,041
Рыбная мука	1,500	1,500	1,500	1,500
Премикс	2,000	2,000	2,000	2,000
Монокальцийфосфат	0,825	0,303	0,822	0,300
Метионин	0,100	0,100	0,093	0,093
Лизин	0,051	0,058	0,044	0,051
Соль поваренная	0,362	0,360	0,358	0,356
Санфайз	-	0,008	-	0,008
Санзайм	-	-	0,010	0,010

Использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз не оказало существенного влияния на живую массу кур. При этом прослеживались две тенденции. Куры 1-й опытной группы (ферментный препарат Санфайз) уступали по живой массе курам контрольной группы (0,12 кг, или 2,26 %), а куры 2-й и 3-й опытных групп (ферментный препарат Санзайм и ферментные препараты Санзайм и Санфайз совместно) превосходили кур контрольной группы, соответственно, на 0,07 кг, или 2,18 % и 0,20 кг, или 3,13 %.

Продуктивность кур-несушек подопытных групп представлена в таблице 3.

Таблица 3

Продуктивность кур-несушек

Показатель	Группа			
	контрольная	опытная		
		1-я	2-я	3-я
Яйценоскость на среднюю несушку за продуктивный период, шт.	119,0	129,8	126,9	124,7
Интенсивность яйценоскости на среднюю несушку, %	70,85	77,24	75,54	74,23
Затраты кормов на 10 яиц, кг	2,26	2,08	2,13	2,15
Затраты корма на 1 кг яйцемассы, кг	3,56	3,24	3,36	3,30

Результаты опыта показывают, что в группах, получавших в своем рационе ферментные препараты, яйценоскость несушек больше, чем в контрольной группе. Так, за весь период исследований куры опытных групп по яйценоскости на среднюю несушку достоверно превосходили кур контрольной группы.

Наибольшая разность была у кур 1-й опытной группы (ферментный препарат Санфайз) - 10,8 яиц; наименьшая - у кур 3-й группы (ферментные препараты Санфайз и Санзайм) - на 5,7 яиц. У кур 2-й опытной группы по сравнению с курами контрольной группы яйценоскость была больше на 7,9 яиц. Использование ферментного препарата Санфайз в кормосмесях несушек (1-я опытная группа) позволило повысить интенсивность яйценоскости на среднюю курицу-несушку по сравнению с контрольной группой за весь период продуктивности на 6,39 %. Введение ферментного препарата Санзайм в кормосмесь кур-несушек (2-я опытная группа) повысило интенсивность яйценоскости по сравнению с контрольной группой на 4,69 %, а при вводе совместно ферментных препаратов Санфайз + Санзайм в кормосмесь кур-несушек (3-я опытная группа) интенсивность яйценоскости была выше по сравнению с контрольной группой на 3,38 %.

У кур опытных групп затраты корма на 10 яиц были меньше по сравнению с курами контрольной группы; 1-я опытная группа - на 0,18, или 8,0 %, 2-я группа - на 0,13, или 5,7 % и 3-я группа - на 0,11 кг, или 4,9 %. Разница по затратам корма на 1 кг яйцемассы между курами контрольной и опытных групп, а также между курами опытных групп определялась сочетанием двух факторов - яйценоскостью и массой яиц. Меньшие по сравнению с контролем затраты корма на 1 кг яйцемассы у кур 1-й и 3-й опытных групп обусловлены превосходством по яйценоскости и массе яиц, кур 2-й группы - превосходством по яйценоскости.

В ходе опыта контролировали морфологические качества яиц (табл. 4).

Проанализировав полученные результаты, установили, что использование ферментных препаратов Санфайз и Санзайм в кормосмесях не оказывает отрицательного действия на морфологические качества яиц.

По данным таблицы 4, видно, что наибольшая масса яйца была в 3-й опытной группе, получавшей совместное количество ферментных препаратов, и составила 72,2 г, что на 2,8 г больше, чем в контрольной группе. Соответственно, это привело к тому, что в данной группе наблюдалось увеличение по таким показателям, как масса желтка - на 0,6, масса скорлупы - на 0,9 г, толщина скорлупы - на 23 мкм по сравнению с контрольной группой.

Таблица 4

Морфологические качества яиц кур-несушек в возрасте 50 нед.

Показатель	Группа			
	контрольная	опытная		
		1-я	2-я	3-я
Масса яйца, г	69,40	71,80	68,70	72,20
Масса желтка, г	21,76	22,46	21,71	22,36
Масса белка, г	40,44	42,14	39,62	41,74
Масса скорлупы, г	7,20	7,20	7,37	8,10
Толщина скорлупы, мкм	329,00	346,00	339,00	352,00

Показатели эффективности производственной деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская» по использованию ферментной кормовой добавки в рационах кур-несушек представлены в таблице 5.

Таблица 5

**Эффективность производственной деятельности
ПАО «Птицефабрика Челябинская» по использованию
ферментных кормовых добавок в рационах кур-несушек**

Показатель	Группа			
	контрольная	опытная		
		1-я	2-я	3-я
Посажено птицы, гол.	2000	2000	2000	2000
Яйценоскость на среднюю несушку за продуктивный период, шт.	119,02	129,76	126,91	124,71
Полная себестоимость 10 шт. яиц (товарное), руб.	33,10	33,10	33,10	33,10
Цена реализации 10 шт. яиц, руб.	39,3	39,3	39,3	39,3
Объем производства яиц за продуктивный период, тыс. шт.	238,04	259,52	253,82	249,42
Выручка от реализации яиц, тыс. руб.	935,50	1019,91	997,51	980,22
Полная себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб.	787,91	859,04	840,19	825,66
Прибыль от реализации яиц, тыс. руб.	147,59	160,87	157,32	154,56
Уровень рентабельности производства яиц, %	18,73	18,73	18,72	18,72

По данным таблицы 5 можно сделать вывод, что использование ферментных кормовых добавок в рационах кур-несушек повышает эффективность производственной деятельности ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Так, например, объем производства яиц за период исследования во всех опытных группах увеличился, соответственно, в 1-й - на 9,0 %, во 2-й - на 6,6 %, в 3-й - на 4,8 % по сравнению с контрольной группой. Прибыль от реализации яиц увеличилась также во всех опытных группах, соответственно, в 1-й - на 13,28 тыс. руб., во 2-й - на 9,73 тыс. руб., в 3-й - на 6,97 тыс. руб. по сравнению с контрольной группой.

С помощью введения в рацион ферментных кормовых добавок удалось сохранить уровень рентабельности почти на одном уровне (18,72-18,73 %), т. к. при использовании только основного рациона в кормлении кур-несушек затраты на производство яиц ниже, а с использованием добавок производственная и полная себестоимость растет с учетом их стоимости.

Вывод

Таким образом, более высокие показатели эффективности производства получены в 1-й опытной группе кур-несушек, в кормлении которых использовали ферментную кормовую добавку Санфайз для снижения питательной ценности рациона по матрице

Список литературы

1. Гадиев Р.Р., Косилов В.И., Папуша А.В. Продуктивные качества двух типов чёрного африканского страуса // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 1 (51). С. 122-125.
2. Химический состав костей скелета цесарок / Е.В. Куликов, Е.Д. Сотникова, Т.С. Кубатбеков [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 1 (57). С. 205-208.
3. Эффективность антисептического препарата "Монклавит-1" в инкубации яиц / О.Ю. Ежова, В.И. Косилов, Д.С. Вильвер [и др.] // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика. Материалы национальной научной конференции Института ветеринарной медицины. Под ред. М.Ф. Юдина. 2018. С. 90-96.
4. Результаты гибридизации в гусеводстве / Ч.Р. Галина, Р.Р. Гадиев, В.И. Косилов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 5 (73). С. 265-268.
5. Пробиотическая кормовая добавка ветаспорин-актив в составе рациона цыплят-бройлеров / Д.Д. Хазиев, Р.Р. Гадиев, А.Ф. Шарипова [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 6 (74). С. 259-262.
6. Biochemical status of animal organism under conditions of technogenic agroecosystem / Fatkullin R.R., Ermolova E.M., Kosilov V.I. [et al.] // Advances in Engineering Research. 2018. С. 182-186.
7. Влияние препарата сба на динамику гистологического строения корня перьев и кожи у уток в постнатальном периоде онтогенеза / Оганов Э.О., Инатуллаева Л.Б., Кубатбеков Т.С. [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (63). С. 124-127.
8. Эффективность антисептического препарата монклавит-1 в инкубации яиц / Ежова О., Косилов В., Вильвер Д. [и др.] // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2018. № 11. С. 52-56.
9. Влияние ферментных кормовых добавок на качество яиц на примере ПАО "Птицефабрика Челябинская" / Е.М. Ермолова, С.М. Ермолов, В.И. Косилов [и др.] // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2020. № 8 (181). С. 52-59.
10. Сравнительные испытания ультрадисперсного сплава, солей и органических форм Cu и Zn как источников микроэлементов в кормлении цыплят-бройлеров / Е.А. Сизова, С.А. Мирошников, С.В. Лебедев [и др.] // Сельскохозяйственная биология. 2018. Т. 53. № 2. С. 393-403.
11. Dynamics of hematological indicators of chickens under stress-inducing influence / O.V. Gorelik, S.Yu. Kharlap, N.L. Lopaeva [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Т. 10. № 2. С. 264-267.
12. Полькина А.С., Косилов В.И. Пробиотики Ветом 1.2 и Энзимспорин в гусеводстве // Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. 2019. С. 57-60.
13. Бозымов К.К., Насымбаев Е.Г., Косилов В.И. Технология производства продуктов животноводства. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. Уральск, 2016. Том 1. 399 с.

Ермолова Евгения Михайловна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, Южно – Уральский государственный аграрный университет
451100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13
Телефон: 89517031512
Email: zhe1748@mail.ru

Гадиев Ринат Равилович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, Башкирский государственный аграрный университет
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34,
Телефон: 89273047567
E-mail: rgadiev@mail.ru

Хазиев Данис Дамирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, Башкирский государственный аграрный университет
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34

Юсупова Чулпан Рифовна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и селекции животных, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
Телефон: 89371644516
E-mail: chulpan-galina@mail.ru